

TREĆI KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

ZBORNİK REZIMEA

10-13. oktobar 2012.
Zlatibor

**TREĆI KONGRES SRPSKE
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE**
sa međunarodnim učešćem

**THIRD CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPAEDIC AND
TRAUMATOLOGY ASSOCIATION**
with international participation

ZBORNIK REZIMEA

z0.10.-13.10.2012.

Zlatibor

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Treći Kongres SOTA-e koji se održava od 10. do 13. oktobra 2012 godine na Zlatiboru.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini dva izuzetno uspešna kongresa. Organizacija trećeg Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava. Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na III Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja na predivnom Zlatiboru.

Predsednik SOTA,

Prof. dr Marko Bumbaširević

Drage kolegice i kolege,

Ovaj Kongres je jedinstvena prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa mnogim ekspertima iz naše zemlje i inostranstva. Razvoj ortopedske hirurgije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki kongres sa međunarodnim učešćem (jedne godine je SOTA a druge STA). U svetu se svake godine akumulira sve više znanja i mi smo prinudjeni da sve više pratimo i učimo kako bi u toku svakodnevnog rada mogli da pružimo najbolju uslugu povredjenima i obolelima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti svoju profesionalnu karijeru. Organizacioni odbor je predvideo i održavanje, okruglih stolova, simpozijuma i uvodnih predavanja. Pored lekara, predviđeno je i učešće sestara. Ovim Vas pozivam na Treći Kongres Srpske Ortopedsko-Traumatološke Asocijacije i nezaboravno druženje.

Predsednik kongresa,

Prof. dr Milorad Mitković

Organizator kongresa:

Ortopedsko-traumatološka klinika KC-a Niš

Predsednik kongresa:

Prof.dr Milorad Mitković

Predsednik SOTA:

Prof. dr Marko Bumbaširević

Sekretari kongresa:

Doc dr. Ivan Micić

Doc. dr Saša Milenković

Potpredsednik SOTA:

Prof. dr Zoran Vukašinić

Blagajnik kongresa:

Dr sci. med. Predrag Stojiljković

Sekretar SOTA:

Prof. dr Aleksandar Lešić

Počasni odbor:

Prof. dr Branko Radulović

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a

Organizacioni odbor:

Milorad Mitković, predsednik

Ivan Micić

Saša Milenković

Ljubica Mićunović

Goran Kuljanin

Predrag Stojiljković

Dragiša Kostić

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Saša Stojanović

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Igor Kostić

Desimir Mladenović

Zoran Golubović

Tamara Ćirić

Katarina Stojanović

Miodrag Stanojković

Mile Radenković

Milan Mitković

Marko Mladenović

Ivan Golubović

Naučni odbor:

Marko Bumbasirević

Slobodan Slavković

Milorad Mitković

Zoran Popović

Dragan Savić

Branko Ristić

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Vukašinić

Saša Milenković

Ivan Micić

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Zoran Anđelković

Đorđe Gajdobranski

REZULTATI LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA KTK GREFONOM KROZ ANTEROMEDIJALNI PORTAL

Kecojević V., Lalić I., Kovačev N., Salabat M.

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodina, Novi Sad

Uvod: Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena (LCA) i plasiranje neoligamenta u najpribližnji anatomske položaj predstavlja predmet sve većeg zanimanja i istraživanja. Prelazak sa transtibijalnog na anteromedijalni portal predstavlja unapređenje u dobijanju anatomske položaja neoligamenta-grefona.

Materijal i metod: Rađena je retrospektivna klinička analiza. Obrađeno je 80 operisanih pacijenata. Pacijenti su bili starosti od 18-42 godine, nisu deljeni u starosne grupe, 2/3 muški i 1/3 ženski, prema operisanoj strani 49% levo i 51% desno koleno. Korišćen je KTK grefon srednje trećine ligamenta patele, standardni anterolateralni i anteromedijalni portali, kao i pomoćni anteromedijalni portal u visini baze patele za bolju vizuelizaciju femoralne insercije. Femoralni tunel je pripreman kroz donji anteromedijalni portal. Kontrole su rađene nakon 6 nedelja- merenje stabilnosti, i postoperativno na RTG snimcima. Vršeno je merenje stabilnosti kolena postoperativno (Lachman test artrometrom), RTG analiza položaja grefona merenjem uglova na standardnim AP i LL snimcima nakon operacije. Za procenu rezultata korišćeni su Lyscholm skor, Tegner skor, IKDC skor

Rezultati: Dobijeno je stabilno koleno, prosečno postoperativno pomeranje mereno artrometrom bilo je 2,4mm. Na AP ugao grefona je prosečno bio 40 stepeni, na LL 45 stepeni. IKDC postoperativno je prosečno bio A, Tegner 7, Lyscholm 93.

Diskusija: Kroz anteromedijalni portal dobijena je bolja vizuelizacija anatomske insercije na lateralnom femoralnom kondilu, te je i tunel plasiran više anatomske, i horizontalnije u odnosu na raniji transtibijalni portal, za orijentir tibijalnog tunela je korišćen ostatak ligamenta na interkondilarnoj eminenciji. RTG analiza pokazala je da položaj grefona više odgovara anatomske pravcu pružanja ligamenta, i da je postavljen na mesto koje više odgovara geometrijske sredini pripoja. Postoperativni rezultati bili su odlični.

Zaključak: Anteromedijalni portal za pripremanje femoralnog tunela kod rekonstrukcije LCA omogućava postizanje više anatomske položaja grefona i dobre postoperativne rezultate.